

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
370 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
370 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliyev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	

BOSHQARUVDA ZAMONAVIY USHLUBLARDAN FOYDALANISH ORQALI XODIMLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich
Namangan muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li
Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Maqolada tashkilotlarda zamonaviy boshqaruv uslublari, yetakchilik va uning mohiyati, xodimlar faoliyati samaradorligini oshirishda rahbarlik uslublarining ahamiyati bayon etilgan. Bugungi kunda menejerlarning yetakchilik xatti-harakatlari xodimlarning natijalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, individual menejerlarning yetakchilik uslublari tashkilot samaradorligining muhim quroli hisoblanadi. Shu sababli, tadqiqotchilar va mutaxassislar yetakchilik mavzusiga jiddiy yondashadilar. Shuningdek, maqolada zamonaviy rahbarlik uslublaridan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, yetakchilik, rahbarlik uslubi, demokratik rahbarlik uslubi, xodimlar salohiyati, ta'sir etish.

Abstract: The article describes modern management styles in organizations, leadership and its essence, and the importance of leadership styles in increasing the effectiveness of employees. Today, the leadership actions of managers are directly related to the results of employees, and the leadership styles of individual managers are a powerful tool for organizational effectiveness. Therefore, researchers and experts take the topic of leadership seriously. The article also provides suggestions and recommendations for increasing the effectiveness of employees through the use of modern leadership styles.

Keywords: management, leadership, leadership style, democratic leadership style, employee potential, influence.

Аннотация: В статье описаны современные стили управления в организациях, лидерство и его сущность, значение стилей лидерства в повышении эффективности работы сотрудников. Сегодня лидерское поведение менеджеров постоянно связано с результатами сотрудников, а стили лидерства отдельных менеджеров являются мощным инструментом организационной эффективности. Именно поэтому исследователи и эксперты серьезно относятся к теме лидерства. Также в статье приводятся предложения и рекомендации по повышению эффективности работы сотрудников за счет использования современных методов управления.

Ключевые слова: менеджмент, лидерство, стиль руководства, демократический стиль руководства, потенциал сотрудников, влияние.

KIRISH

Maqsadlarga erishish va tashkilotning o'sishiga keng qamrovli ta'siri tufayli har bir muassasa yoki tashkilotda yetakchilik juda muhimdir. Ijtimoiy tizimlarning samarali ishlashi ko'p jihatdan yetakchilik sifatiga bog'liq, deb ishoniladi. Menejerlarning yetakchilik xatti-harakatlari doimiy ravishda xodimlarning natijalari bilan bog'liq va individual menejerlarning yetakchilik uslublari tashkilot samaradorligining kuchli quroli hisoblanadi. Shuning uchun tadqiqotchilar, mutaxassislar yetakchilik mavzusiga jiddiy yondashadilar. Ular buyuk liderni nima qilishini bilishni xohlashadi, yetakchilik tashkilot faoliyati va shaxsiy martaba muvaffaqiyatiga qanday ta'sir qiladi hamda qanday yetakchilik uslubi samarali degan savollarga javob izlaydilar.

Tadqiqotda tashkilot rahbarlarning yetakchilik uslublari xodimlarning natijalari, umumiy tashkiliy samaradorlik bilan bog'liqligini o'rgandik. Tadqiqot maqsadlariga erishish, sifat va miqdoriy ma'lumotlarni to'plash uchun maqsadli namuna olish usullarini qo'llanildi. Tadqiqot uchun jami yuzdan ortiq respondentlar fikrlari o'rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yetakchilik yuqori samaradorlikning muhim tarkibiy qismidir. Bundan tashqari, qaror qabul qilishda bo'ysunuvchilarni jalb qiladigan uslub eng samarali yetakchilik uslubi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yetakchilik vakolatlar va munosabatlarni oshiradi, shuningdek, xodimlarning ish faoliyatini yuksalishiga yordam beradi.

Fikrimizcha, yetakchilik har bir tashkilot uchun raqobatdosh ustunlikni ta'minlovchi muhim vosita bo'lib qoladi, chunki u xodimlarni samarali faoliyatiga ta'sir qiladi. Menejerlarning yetakchilik uslubi ma'lum darajada xodim o'z vazifalarini bajarishda qanchalik ishonchli va g'ayratli bo'lishini belgilaydi. Darhaqiqat, yaxshi rahbar motivatoridir. Va nihoyat, tashkilotlarga ishchi kuchini yetakchilik uslublariga moslashtirish bo'yicha uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqishni, xodimlarga eng yaxshi imkoniyatlarni berish, martaba rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishni tavsiya qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Liderlik fenomeni antik davrga borib taqaladi. Shunga qaramay, yetakchilikni tizimli o'rganish 1930-yillarda boshlangan. Yetakchilik har bir muassasa yoki tashkilotda katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy tizimlarning samarali ishlashi ularning yetakchilik sifatiga bog'liq deb taxmin qilinadi (Dessler, 1998). Bennis va Nanus (2005) liderni odamlarni harakatga majburlaydigan, izdoshlarini yetakchiga aylantiradigan va yetakchilarni o'zgarish fenomeniga aylantira oladigan shaxs deb ta'riflagan.

Amalda, bu ularning ehtiyojlari qondirilishini va kelishilgan vazifalarni bajarilishini ta'minlashni anglatadi, shunda jamoaviy ruh va jamoaviy vaziyat o'rnatiladi va qo'llab-quvvatlanadi, guruhning resurslardan foydalanishi maksimal darajada bo'ladi. Tashkilotlar o'z maqsadlariga erishish uchun nafaqat yaxshi etakchilik uslublarga, balki samarali boshqaruvga ham tayanishi mumkin.

"Menejment" va "yetakchilik" atamaları ko'pincha bir-birini almashtiradi. Ko'pchilik ularni bir xil narsa deb bilishadi, ammo menejment kunduzdan tun kabi yetakchilikdan farq qiladi va shuning uchun Uorren Bennisning Stoner va Frimanning "Menejment" kitobida bildirilgan fikrlarga ko'ra, aksariyat tashkilotlarda menejer va tashkilotchining funksiyalari bir-biridan farq qiladi.

Biror kishi samarali menejer, ya'ni yaxshi rejalashtiruvchi va adolatli, uyushgan ma'mur bo'lib xizmat qilishi mumkin, ammo rahbarning motivasion ko'nikmalariga ega bo'lmasligi mumkin emas. Ikkalasi ham zarur. Biroq, ular bilan hisoblashish, farqlarini tushunish ularning muhim rollarini yaxshilashi mumkin. Aynan shu nuqtai nazardan Kotter zaif menejment bilan kuchli yetakchilik bu maqbul bog'liklik emas va ba'zida teskarisidan ham yomonroq ekanligini ta'kidlaydi. Haqiqiy qiyinchilik - bu muvozanatlash uchun kuchli yetakchilik va kuchli boshqaruvni birlashtirishdir. Shubhasiz, yetakchilik uslubi ish beruvchilar va xodimlarga, umuman tashkilotga ta'sir qiladi.

Wolinski fikriga ko'ra, yetakchilik siz uni qanday ko'rayotganingizga qarab belgilanishi mumkin. Ya'ni, ba'zilar yetakchilikni o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini, ushbu xususiyatlarni qanday qabul qilishingiz yoki o'zlashtirishingizga bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar.

Kimlardir buni ma'lum ko'nikma va bilimlardan iborat deb biladilar, boshqalari esa yetakchilikni jarayon deb bilishadi. Yetakchilikni jarayon sifatida ko'rish ijtimoiy o'zaro ta'sir va munosabatlarga urg'u berishini alohida ta'kidlaydilar. Bu yetakchilik munosabatlarning bir turi bo'lib, u odatda ma'lum bir yo'nalishda boshqalarga ta'sir qilishni o'z ichiga oladi. Demak, bizning ta'rifimizcha: yetakchilik - bu boshqa odamlarni istalgan maqsadlar sari safarbar qilish, ta'sir qilish va yo'naltirishni ma'qullaydigan munosabatlardir.

Tashkilotlarda boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari hamda rahbarlik usullarini shakllantirish, rivojlantirish hamda takomillashtirish masalalari xorijiy iqtisodchi olimlardan A. Smit, R. Akkof, P. Druker, D. Goleman, U. Bennis, M. Forverg, B. Bass, K. Levin, R. Laykert, L. Berkoves, V. Xeytxorn, F. Fidler, D. Mak-Gregor va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida yoritilgan. Ularning asarlarida shaxslararo munosabat xususiyatlari, rahbarning ish uslublari va ularni takomillashtirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Buning uchun mualliflar rahbarlik etikasi va hukmronlik imkoniyati, avtoriteti masalalarining ijtimoiy psixologik mexanizmlari roliga alohida baho beradilar. [1]

O'zbekistonda rahbarlik usullari, ularni shakllanishi, nazariy jihatlarini, boshqaruv munosabatlari, xususiyatlari iqtisodchi olimlar M. Sharifxo'jayev, S. S. G'ulomov, Yo. Abdullayev, B. Yu. Xodiyev, M. S. Qosimova, Sh. N. Zaynutdinov, N. Q. Yo'ldoshev, A. G'ofurov, O. S. Kazakov, B. N. Dedajanovning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan [2].

Yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlarda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida boshqaruv faoliyatining mohiyati, rahbarlik usullarining nazariy asoslari, uni rivojlantirish xususiyatlari tadqiq etilgan. Biroq, tashkilotlardagi mavjud holat va xususiyatlardan kelib chiqib, zamonaviy rahbarlik uslublarini joriy etish va takomillashtirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, empirik baholash, tizimli va omilli tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish, statistik guruhlash, ekspert baholash, tizimli yondashuv, vaziyatli yondashuv hamda SWOT tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pgina rahbarlar hech qachon yuqori mahsuldorlik darajasiga erisha olmaydilar. Ishtirokchi uslub paydo bo'lishidan oldin ular taslim bo'lishadi va tashkilot kuchayishni boshlaydi. Ular ishlab chiqarishning dastlabki pasayishini ko'rishadi va haqiqiy natijalarni uzoq kuta olmaydilar. Garchi ko'plab rahbarlar va menejerlar ishtirokchi yondashuvga o'tishda samaradorlikning pasayishini ko'rib, tushkunlikka tushishadi, lekin vaqt o'tishi bilan unumdorlik paydo bo'ladi. Odamlar yaratish va innovatsiya qilish imkoniyatlari borligini ko'radi va ularning ishlab chiqarishi avvalgidan ko'ra ko'payadi.

Wayne fikriga ko'ra, mehnat unumdorligi darajasi biznesni o'sishi yoki muvaffaqiyatining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Unumdorlik oshgani sayin ishlab chiqarish ham tabiiy ravishda oshadi. Ushbu tendensiya tashkilot uchun ham, xodimlar uchun ham foydalidir. Korxonada ishlab chiqarish samaradorligi oshishi bilan birga, xodimlarning ish haqi va boshqa to'lovlari ham oshadi. Korxonalarda mahsuldorlikning ahamiyati tufayli biznes egalari uni ilgari suradigan strategiyalarga juda ochiq bo'ladi. Bundan tashqari, tegishli yetakchilik uslublari mehnat unumdorligi darajasini sezilarli darajada oshiradi.

1-rasm. Amalda bo'lgan rahbarlik uslublari haqida ishchi hodimlardan olingan so'rovnoma natijalari.

So'rovnomaning a bandida rahbar men tanlagan uslub qilayotgan ishimga va vazifamga ijobiy ta'sir qiladi deb belgilangan. Bunga 77,5% ya'ni 31 respondent qisman rozi bo'ldi, 17,5% ya'ni 7 respondent qat'iy rozi bo'ldi, 2,5% ya'ni 1 respondent rozi emas deb javob berdi va 2,5% ya'ni yana 1 respondent bu bayonotga qat'iy rozi emas deb javob berdi.

Anketaning b. bandida rahbariyat men tanlagan uslub mening ushbu tashkilotdagi mahsuldorligimni oshirishga yordam beradi deb belgilangan, bunga 70,0% ni tashkil qiluvchi 28 respondent qisman rozi bo'ldi, 17,5% ya'ni 7 tasi to'liq rozi bo'ldi, 7,5% i ya'ni 3 respondent rozi emas va 5% i ya'ni 2 respondent to'liq rozi bo'ldi. So'rovnomaning c punkti: yetakchilik mening ishim uchun juda muhim va zarur, 11 respondent ya'ni 27,5% qisman rozi, 21 respondent ya'ni 52,5% qat'iy rozi, 6 respondent esa ya'ni 15,0% rozi emas va 5% ni ifodalovchi 2 respondent bu savolga mutlaqo qo'shilmaydi.

Anketa d. bandi: Men top-menejmentning yetakchilik uslubiga ishonaman, 60,0% i ya'ni 24 respondent qisman rozi, 22,5% i ya'ni 9 respondent to'liq rozi, 12,5% ni ifodalovchi 5 respondent rozi emas va 5% i ya'ni 2 respondent to'liq rozi emas deb javob berdi.

Respondentlar o'z fikrlarida tashkilotdagi yetakchilik va boshqaruvning ahamiyatini shaxsan o'zlari uchun ham, tashkilot uchun ham muvaffaqiyatga erishishning asosiy vositasi sifatida ko'rsatdi. Xaus (2002) yetakchilikni "individning o'zi a'zo bo'lgan tashkilotning samaradorligi va muvaffaqiyatiga hissa qo'shishiga ta'sir qilish, rag'batlantirish va boshqalarga imkon berish qobiliyati" deb ta'riflaydi. Yetakchilik boshqa odamlarning fikrlashi, xulq-atvori va xatti-harakatlariga ilhom berish va ta'sir qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi (Bennis, 1985, Kotter, 1988).

Shuning uchun yetakchilik oddiy hodisa emas, balki jarayon bo'lib, u doimiy ravishda bir guruh odamlarni boshqarishni, strategik maqsadlarga yo'naltirishni va motivatsiyani talab qiladi.

Ikkinchi tadqiqot so'rovnomasida tashkilotda qanday yetakchilik uslublari mavjud, degan savol berildi.

Anketa e. bandi: Menga doim savol bermasdan nima qilish kerakligi aytiladi, 2,5% i ya'ni 1 respondent rozi bo'ldi, 2,5% i ya'ni 1 respondent qisman rozi, 90% ni ifodalovchi 36 respondent rozi emas va 5% ni ifodalovchi 2 respondent qat'iy rozi emas deb javob berdi.

So'rovnomaning f. bandi: Har safar men gapirganimda mening fikrim eshitiladi, 45% ni ifodalovchi 18 respondent qisman rozi bo'lgan, 30% vakili 12 respondent to'liq rozi bo'lgan, 15% ya'ni 6 respondent esa bu fikrga qo'shilmaydi va 5% i ya'ni 2 respondent qat'iy rozi qo'shilmaydi.

So'rovnomaning g bandi: Rahbariyat barcha asosiy masalalar yoki qarorlar bo'yicha maslahat so'raydi, 32,5% ni ifodalovchi 13 respondent qisman rozi bo'ldi, 45% ya'ni 18 tasi to'liq rozi bo'ldi, 12,5% ni ifodalovchi 5 respondent rozi emas va 10% i ya'ni 4 respondent bayonotga mutlaqo qo'shilmaydi.

So'rovnomaning h punkti: Jamoa yutug'idagi xodimlar hissasi ba'zan e'tirof etiladi va mukofotlanadi, 82,5% ni tashkil qiluvchi 33 respondent qisman rozi bo'ldi, 12,5% i ya'ni 5 respondent qat'iy roziman deb javob berdi, 5% ya'ni 2 respondent rozi emas deb javob berdi va hech bir respondent yuqoridagi bayonotga qat'iy rozi emas.

Anketaning l-bandi: Barcha vakolatlar xodimlarga berilgan va ular maqsadlarni belgilashlari, qarorlar qabul qilishlari va muammolarni mustaqil ravishda hal qilishlari kerak, 7,5% i ya'ni 3 respondent rozi, 2 ta respondent ya'ni 5% qat'iy rozi, 57,5% ni ifodalovchi 23 respondent rozi emasman deb javob berdi, lekin 30,0% ni tashkil etgan 12 respondent qat'iy rozi emasman deb javob berdi.

Tashkilot rahbariyati demokratik boshqaruv tizimini qo'llaydi, bu erda xodimlarga barcha muhim qarorlarni qabul qilishda ishtirok etishga ruxsat beriladi. Biz buni juda adolatli deb hisoblaydi, chunki bu qarorlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita xodimlarga ta'sir qiladi, chunki ular asosiy ijrochilardir. Demokratik yetakchilik uslubi birgalikda tanqidiy fikrlashga imkon beradi, ammo yakuniy qarorlar rahbarlar tomonidan qabul qilinadi (Northhouse, 2007). Rahbarlikning demokratik uslubi ijobiy ish muhitini yaratadi va maslahat, fikr almashish jarayoni sifatida xizmat qiladi. Bu, tabiiyki, yaxshi qaror qabul qilish va samarali ishlashga olib keladi.

Demokratik rahbarlik uslubi yuqori malakali ishchi kuchi bilan birgalikda, shubhasiz, yaxshi natijalar beradi.

2-rasm. Amalda bo'lgan rahbarlik uslublari haqida ishchi hodimlardan olingan so'rovnoma natijalari.

So'rovnomaning j. bandi: Men o'z vazifamni bajarishda har doim o'zimda ishonchni his qilaman, 42,5% ya'ni 17 respondent qisman rozi, 47,5% ya'ni 19 respondent to'liq rozi, 1 respondent ya'ni 2,5% rozi emas, 2 respondent ya'ni 5% qat'iy qarshi. So'rovnomaning k bandi: Men har doim ishlashda motivatsiyani xis qilaman, rag'batlanaman, 57,5% ni tashkil qiluvchi 23 respondent qisman rozi bo'ldi, 14 respondent ya'ni 35% to'liq rozi bo'ldi, 2,5% ni ifodalovchi 1 respondent rozi emas va 5% i ya'ni 2 respondent bu fikrga mutlaqo qo'shilmaydi.

So'rovnomaning l bandi: Men har doim vazifani bajarish uchun qo'shimcha ishlashga tayyorman, 67,5% ya'ni 27 respondent qisman rozi, 27,5% ya'ni 11 respondent to'liq rozi, 5% ya'ni 2 respondent rozi emas deb javob berdi va hech kim bu bayonotga qat'iy rozi emas deb javob bermagan.

So'rovnomaning m. bandi: Men o'zimning ko'nikmalarim va bilimlarimdan to'liq foydalanilganini his qilyapman, 62,5% ni tashkil qiluvchi 25 respondent qisman rozi, 32,5% ni tashkil qiluvchi 13 respondent to'liq rozi, 5% ya'ni 2 respondent rozi emas, hech bir respondent yuqoridagi fikrga qat'iy rozi emasman deb javob bermagan.

So'rovnomaning n. bandi: Rahbarim resurslardan samarali foydalanadi va taqsimlaydi. 55,5% ya'ni 23 respondent rozi bo'ldi, 35% ya'ni 14 respondent qat'iy rozi bo'ldi, 5% ya'ni 2 respondent rozi emas, 2,5% ya'ni 1 nafari bu bayonotga qat'iy rozi emas deb javob berdi.

Anketaning o. bandi: Men rahbarim bilan samarali ishlashga ishonchim komil. Respondentlarning 50 foizini tashkil etuvchi 20 nafar respondent qisman rozi, 40 foizni tashkil etuvchi 16 nafar respondent bu fikrga qat'iy rozi bo'lgan, 10 foizni tashkil qiluvchi 4 kishi esa bu fikrga mutlaqo qo'shilmagan.

Anketa p punkti: Men qulay muhitda ishlayman. Respondentlarning 70 foizini tashkil etuvchi 28 nafar respondent qisman rozi, 25 foiz, ya'ni 10 nafari qat'iy rozi bo'lgan, birorta ham xodim rozi rozi emasman demagan, 5 foizni tashkil etgan 12 nafar respondent qat'iy rozi bo'lmagan.

Uyeyn (1992) fikriga ko'ra, mehnat unumdorligi darajasi biznesning o'sishi yoki muvaffaqiyatining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi va tegishli rahbarlik uslublari mehnat unumdorligi darajasini sezilarli darajada oshiradi, ayniqsa yetakchilik kiritilgandan beri har yili ushbu ko'rsatkich o'sib boradi.

Xulosa shuki, respondentlar demokratik boshqaruv tizimi tashkilotda keng qo'llaniladigan tizim ekanligini aniqladilar.

Demokratiya tashkilot a'zolarining ijtimoiy adolat, tenglik, xilma-xillik va vakolatlarni kengaytirish tamoyillarini belgilash va ular bilan kelishish uslubiga tegishlidir. Demokratik lider - bu ko'pchilikning fikriga asoslangan maqsadni belgilashni afzal ko'radigan kishi.

Olingan javoblar shuni ko'rsatdiki, xodimlar o'zlarining ish muhiti, menejrlari bilan qulay muhitda va ko'proq soat ishlashga moyildirlar, resurslar o'z vaqtida taqsimlanadi va ularning tajribasidan to'liq foydalaniladi. Bu boshqa yetakchilik tizimlarining ijobiy ta'siri yo'q degani emas, lekin uzoq muddatli ta'sir ko'rsatish uchun demokratik tizim foydalanish uchun ko'proq mos uslub ekanligini isbotlaydi.

Respondentlardan olingan javoblar shuni ko'rsatdiki, hozirgacha xodimlar rahbarlik faoliyatidan yuqori darajada qoniqish hosil qilishadi, biroq insonning istak va ehtiyojlari to'liq qondirilmaydigan bo'lganligi sababli, xodimlar rahbariyat tomonidan doimiy ravishda rag'batlantirilishni xohlashadi. Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish, rag'bat va bonuslar, ish haqi va boshqalar kabi motivatsiyalarni xohlaydilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 40 nafar xodimdan 38 nafari rahbarlari ular qilayotgan ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ishonadi va 35 respondent ham yetakchilik ularning mahsuldorligini oshirishga yordam beradi deb o'ylaydi. Natijada, 32 nafar ishchi samarali rahbarlik uslubi o'z faoliyati uchun juda muhim va zarur ekanligini ta'kidlaydi.

Rahbar o'z xodimlariga yon bosishi va xatolarni oldini olish yoki kamaytirish uchun qayerga borishi, nima qilish yoki nima qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun samarali yetakchilik juda muhim va natijada xodimlar faoliyatini samarali tashkil etadi, degan xulosaga kelamiz. Shuning uchun yetakchilik samaradorlikka bevosita ta'sir qilgani shubhasizdir.

Rahbarlik tajriba, malaka va ijobiy munosabatlarni yuksaltirishi, shuningdek, xodimlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga yordam berishi aniqlanganligi sababli, tashkilotning yuqori rahbariyati ishchi kuchini, yetakchilik uslublariga o'rgatish, mutaxassislarni boshqarish bo'yicha tajriba darajasini oshirish uchun uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqishi kerak. Tashkilot o'z maqsadlariga erishish uchun ularning ma'naviyatini oshirish, o'z xodimlari oldidagi shaxsiy va jamoaviy ehtiyojlarini qondirish bo'yicha mas'uliyatini his qilishi lozim.

Ishchi kuchi samarali faoliyat ko'rsatishi uchun doimiy ravishda malakasini oshirish kerak bo'lganidek, rahbar ham yetakchilik uslublari va umumiy samaradorlikka ta'sir ko'rsatuvchi bilimlarini yangilash uchun rivojlanishi kerak.

Samaradorlikka katta ta'sir ko'rsatadigan boshqaruv va ularning yetakchilik uslublari haqida ijobiy tasavvur mavjud bo'lganligi sababli, tashkilot rahbariyati ushbu ijobiy yutuqlarni qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalarni yaratishga harakat qilishi kerak.

Umumiy atmosfera ijobiy va dalda beruvchi ko'rinsa-da, bir qancha xodimlar borki, ular ayniqsa moliyaviy masalalaridan qoniqmaydilar, shuning uchun tashkilot rahbariyati ushbu masalalarni hal qilish uchun doimiy izlaishda bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Питер Дракер. Классические работы по менеджменту = Classic Drucker. — М.: “Алпина Бизнес Букс”, 2008.
2. Гоулман Д., Боясис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта = Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence. — М.: “Алпина Паблишер”, 2011. — 301 с. — ISBN 978-5-9614-1646-6.
3. Bennis U. Leaders: Strategies for Taking Charge. — ISBN 0887308392, 2003.
4. Dauntton J. V. Rebel Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. — Macmillan Pub Co, January 1973.
5. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. — Toshkent, 2003. — 37 b.
6. G'ulomov S. S. Tadbirkorlik va kichik biznes. — Toshkent, 2002. — 256 b.
7. Abdullayev Yo. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, 100 savolga — 100 javob. — Toshkent: Mehnat, 2002. — 157 b.
8. Kazakov O. S. Menejment. Darslik. — Toshkent, 2022-yil.
9. Dedajonov B. Menejmentga kirish. Darslik. — Toshkent, 2021-yil.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

